

O‘QUVCHILAR MUSTAQIL TA’LIMNI BLUM TAKSONOMIYASI ASOSIDA TASHKIL ETISH

Gavhar Haydaraliyevna Qo‘ysinova

Xalqaro Nordik universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10159521>

***Annotatsiya.** Maqolada o‘quvchilar mustaqil ta’limini Blum taksonomiyasi asosida tashkil etish bosqichlari, mohiyati va metodikasi berilgan. O‘quvchilar mustaqil ta’limi natijasida erishiladigan yutuqlar bayon etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** mustaqil ish, mustaqil ta’lim, taksonomiya, kognetiv, affektiv, psixomotor, bilish, tushunish, qo‘llash, tahlil, sintez, baholash.*

***Abstract.** The article presents the steps, essence and methodology of organizing independent education of students based on Bloom’s taxonomy. Achievements achieved as a result of independent education of students are described..*

***Keywords:** independent work, independent study, taxonomy, cognitive, affective, psychomotor, knowledge, understanding, application, analysis, synthesis, evaluation.*

***Аннотация.** В статье представлены этапы, сущность и методика организации самостоятельного обучения студентов на основе таксономии Блума. Описаны достижения, достигнутые в результате самостоятельного обучения учеников.*

***Ключевые слова:** самостоятельная работа, самостоятельное изучение, таксономия, когнитивное, аффективное, психомоторное, познание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка.*

KIRISH.

Jahonda va mamlakatimizda ta’lim sohasida bo‘layotgan o‘zgarishlar, ta’lim samaradorligini ta’minlashdagi islohatlar natijasida katta o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. ya’ni qabul qilingan qonun va farmoyishlar jamiyatimiz ravnaqiga ijobiy ta’sir qilishi shubhasizdir. Ular mamlakatning intellektual salohiyatini oshirishda, davlat ta’lim standarti talablariga javob bera oladigan, yetuk, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim omil hisoblanadi.

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida o‘quvchilar mustaqil ta’limini samaradorligini ta’minlash hamda bilim, ko‘nikma va malakalarini oshirishda natijador tashkiliy shakllarini tadbqiq qilishga bevosita bog‘liqdir. Buning uchun ta’limiy uchlik – “maqsad – jarayon - natija” ning o‘rta bo‘g‘iniga hozirda e’tibor kuchaygan bo‘lsa-da, bir qator pedagog olimlar ushbu zanjirning boshidagi va oxiridagi halqalarini chuqur o‘rganmoqdalar.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Maxalliy olimlardan mustaqil ishlarini tashkil etish ishlari bo‘yicha tadqiqotlar bilan shug‘ullangan U.N.Nishonaliyev, O‘.Q.Tolipov, A.R.Xodjaboyev, N.Muslimov, A.O.Qo‘ysinov, Sh.Shodiyev, K.Davletov, Ya.Xaydarovlarning ishlarini qayd etish mumkin. Ular umumiy o‘rta ta’lim, Oliy va o‘rta maxsus kasb – hunar ta’limi tizimida mustaqil ta’limga oid darsliklar va metodik qo‘llanmalar ishlab chiqishgan va amaliyotga joriy etishgan.

Xorijiy olimlardan Chikago universiteti professori Benjamin Blum tomonidan bilim olish sohasidagi o‘quv maqsadlari taksonomiyasining yaratilishi diqqatga sazovordir.

“Taksonomiya” atamasi yunoncha taxis (tartib bo‘yicha joylashuvi) va nomos (qonun) so‘zlaridan iborat bo‘lib, obyektlarni o‘zaro aloqadorlik asosida tasniflash va tizimlashtirish ma’nosini anglatadi.

MUHOKAMA.

Blum taksonomiyasi o‘quv faoliyatining turli sohalarini qamrab oladi: kognitiv (bilish), affektiv (hissiy - qadriyatli), psixomotor (harakat). O‘quvchilarning kompetentligini oshirishda har bir soha bo‘yicha mustaqil ta’lim jarayonidagi holati haqida to‘xtalib o‘tamiz.

1. **Kognitiv soha.** Bu sohada olingan bilimlarni mustaqil ravishda qayta takrorlash, ularni egallangan ko‘nikma va malakalar bilan uyg‘unlashtirish natijasida yangi mustaqil faoliyat yuritish va mashq bajarish qonun - qoidalarini o‘rganish zaruratiga tegishli o‘quv maqsadlari kiritiladi.

2. **Affektiv soha.** Mustaqil ish bajarish jarayonida qiziqish va moyilliklarni shakllantirish, ichki hamda tashqi psixologik ta’sirlar natijasida bilim olish munosabatni shakllantirish, uni mustaqil faoliyat davomida tushunib yetish orqali faoliyat amaliyotiga tatbiq qilish maqsadlari kiritiladi.

3. **Psixomotorli soha.** Bunga mustaqil ish bajarish jarayonidagi psixologik faoliyat, jarayonlarda jismoniy faoliyat natijasida, asab muskullarini markazlashtirish ko‘nikmalarini shakllantirish bilan bog‘liq maqsadlar kiritiladi.

Mustaqil ta’limni tashkil etish metodikasi bevosita B. Blumning bilim olish sohasidagi o‘quv maqsadlari taksonomiyasi asosida quyidagi olti toifadagi asosiy o‘quv maqsadlaridan iborat holda qarab chiqildi:

O‘quv maqsadlarning ushbu olti asosiy kategoriyalarini obyektlarni qo‘llashda, mustaqil ta’lim jarayonidagi ko‘rinishlarini ochib berishga harakat qildik.

1. Obyektlar haqidagi bilimlarni mustaqil bilish - ushbu kategoriya o‘quvchilarning mustaqil ta’lim olish jarayonida egallangan ma’lumotlarni xotirada saqlab qolish, mustaqil tafakkurlash natijasida qayta esga tushirish, ijodiy erkin fikrlash, mustaqillik xususiyatlarini namoyon etish kabi o‘quv maqsadlarini ishlab chiqishni nazarda tutadi (1-rasm).

1 – rasm. Obyektlar haqidagi bilimlarni mustaqil bilish

2. Obyektlarning amaliyotga joriy etilishini tushunish - mustaqil ta’lim olish turlarining bir turdan ikkinchisiga o’zgarishi, o’quvchilarining mustaqil ishlarni tushuntirishi, natijalariga ta’sir qiluvchi takliflar kiritish, vaziyatlarning o’zgarishini nazarda tutadi (2-rasm).

2 – rasm. Obyektlarning amaliyotda joriy etilishini tushunish

3. Obyektlarni amaliyotda qo’llash - mustaqil ta’lim jarayonida amaliy faoliyat bilan shug’ullanish, obyektlarni amaliyotda qo’llash ko’nikma va malakalarini shakllantirish. Ushbu faoliyat obyektlarni qo’llash qoidalari, usullari, shakllari nazariyalari sinab ko’riladi (3-rasm).

3 – rasm. Obyektlarni amaliyotda qo’llash

4. Obyektlarning tahlili -dars jarayon hamda obyektlar unsurlarini tahlil etib ular orasidagi munosabatni o’rganish. Mustaqil ta’limni tashkil etish asoslarini bilish. Mustaqil ta’lim natijalari, tushunish va qo’llashga qaraganda, yuqori intellektual darajali tavsiflanganligi sababli mustaqil bilim olish mazmunini hamda uning tarkibiy tuzilmasini bilishni talab qiladi (4-rasm).

4 – rasm. Obyektlarning tahlili

5. Dars jarayoni va obyektlarning sintezi - mustaqil ta'lim natijalari talaba o'quv faoliyatida mustaqillikka erishishni, ijodiy xususiyatga ega bo'lishini, mustaqil ta'lim olishning adekvat usullarini, shakllarini ko'rishlarini va tizimlarini vujudga keltirishni nazarda tutadi (5-rasm).

2.8 – rasm. Obyektlarning sintezi

6. Obyektlarni mustaqil ta'lim jarayonida baholash - o'quvchilar tomonidan mustaqil ta'lim olish jarayonida egallangan bilimlar, metodlarni qabul qilingan maqsadni hisobga olgan holda baholash (6-rasm).

6 – rasm. Obyektlarni mustaqil ta’lim jarayonida baholash XULOSA.

Umumiy o‘rta ta’lim o‘quvchilarining mustaqil ta’limini tashkil etishda B.Blum taksonomiyasi asosida yondashuv ularning xayotiy ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim omillardan ekanligi asoslandi. Blum taksonomiyasi asosida o‘quv faoliyatining turli sohalarini qamrab oluvchi quyidagi: kognitiv (bilish), affektiv (hissiy - qadriyatli), psixomotor (harakat)li omillar mustaqil ta’lim olish jarayoni samaradorligini oshirishda muhim axamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. Azizxodjayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. O‘quv qo‘llanma. – T.: TDPU, 2003. - 174 b.
2. Muslimov N.A., Qo‘ysinov O.A. Kasb ta’limi yo‘nalishi bakalavrlarini tayyorlashda mustaqil ta’limning ahamiyati // Maktab va hayot. –Toshkent, 2004. -№ 1. – B. 18-20.
3. Tolipov O‘.Q. Talabalar mustaqil ishlarida o‘qitish vositalari: // Xalq ta’limi. – Toshkent, 2000. №1.
4. Kuysinov O.A., Muslimov N.A., Urazova M.B. Formirovaniye professionalnoy kompetensii budущix uchiteley posredstvom primeneniya veb-kvest texnologii “Nauchnoye obozreniye: gumanitarnye issledovaniya” nauchnyy jurnal, Moskva, Rossiya, 2014 god. №3. Volgograd. Rossiya. 2015 god.
5. Kuysinov O.A., Urazova M.B. O sущnosti i roli proyektirovochnoy deyatelnosti v professionalnom razvitiy uchitelya. SCIENCE AND WORLD. International scientific journal. № 5 (21), 2015, Vol.II. Nauka i mir. Mejdunarodnyy nauchnyy jurnal, № 5(21),2015, Tom Impakt faktor jurnala “Nauka i mir” - 0,325 (Global Impact Factor 2013, Australia)
6. Kuysinov O.A. Some Aspects of Modular Educational Technologies Forming Professional Competence of Future Teachers Eastern European Scientific Journal. - Germany, 2018. №4. R.251-257.

7. Kuysinov O.A. Developing Professional-Pedagogical Creativity of Future Professional Education Teachers based on Competencial Approach. Eastern European Scientific Journal. - Germany, 2018. №4. R.257-263.
8. Kuysinov O.A. Improving the methodologies of raising the effectiveness of continuous education on the basis of ensuring content consistency. «Actual problems of modern science, education and training» Electronic Journal. July, 2021-7/1. ISSN 2181-9750. KHOREZMSCIENCE.UZ. P. 4-8
9. Kuysinov O.A., Abduraimov Sh.S., Mamamtov D.N., Zaripov Z.R., Abduraimova G. Stages of Inter-Integration in Ensuring the Quality of Training and Employment of personnel. «INTERNATIONAL JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION» Scopus Journal. Vol.37, №.2, 2022. ISSN 0827-33-83. <http://internationaljournalofspecialeducation.com> P. 338-348